

MAJBURIY JAMOAT ISHLARI TARIQASIDAGI JAZO IJROSINI TASHKIL ETISH VA O'TASH TARTIBI

Rahimov Dilshodbek Farhod o'gli

IIV Akademiyasi kursanti

E-mail dilshodbekrahimov0gmail.com/+998 50 0760051

Umaraliyeva Dilshoda Nabijonovna

IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150525>

Annotatsiya

Ushbu maqolada majburiy jamoat ishlari jazosining huquqiy mohiyati, uni tayinlash asoslari, ijro etish jarayoni hamda amaliyotdagi muammolar va ularni takomillashtirish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, mazkur jazo turining ijtimoiy ahamiyati, tarbiyaviy va profilaktik jihatlari ilmiy nuqtai nazardan yoritilgan.

Kalit so'zlar: majburiy jamoat ishlari, jinoyat jazosi, Probatsiya bo'limi, ijtimoiy foydali mehnat, insonparvarlik, axloqan tuzatish.

Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasi jinoyat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri – jazolarning insonparvarligini ta'minlash, ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo turlarini keng qo'llashdan iborat. Shu nuqtai nazardan **majburiy jamoat ishlari** jazosining ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda.

Bu jazo turi jinoyatchini jamiyatdan ajratmagan holda, uni ijtimoiy foydali faoliyatga jalb etish, mehnat orqali tuzatish va qayta ijtimoiylashtirish imkonini beradi. Mazkur institut O'zbekiston Respublikasining jinoyat-ijroiya siyosatida insonparvarlik tamoyilining amaliy ifodasi sifatida shakllanmoqda.

Majburiy jamoat ishlari jazosining huquqiy asoslari

O'zbekiston Respublikasi **Jinoyat kodeksining 45-moddasiga** muvofiq, majburiy jamoat ishlari — bu sud hukmi bilan tayinlanadigan va mahkum tomonidan **jamiyat foydasiga bepul mehnatni bajarish**ni nazarda tutuvchi jazo turidir. Mazkur jazo turi jinoyat-ijroiya huquqining mustaqil instituti sifatida **Jinoyat-ijroiya kodeksining 25¹-25⁸moddalarida** tartibga solingan bo'lib, u ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo turi hisoblanadi.

Majburiy jamoat ishlari, odatda, **ijtimoiy xavfi uncha katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar** sodir etgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Bunda jazolashdan ko'ra tarbiyalash, ogohlikka chaqirish, ijtimoiy mehnat orqali shaxsni ijobiy yo'nalishga qaytarish maqsad qilib olinadi.

1“Majburiy jamoat ishlari tariqasidagi jazoning ijrosini tashkil etish tartibi haqidagi nizomni hamda Majburiy jamoat ishlari turlarining ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida” Vazirlar Mahkamasi qarori 346-son

Jazoni tayinlash asoslari va muddati

Sud tomonidan majburiy jamoat ishlari tayinlanayotganda quyidagi omillar e‘tiborga olinadi:

- jinoyatning og‘irligi va ijtimoiy xavflilik darajasi;
- shaxsning ilgari sudlanganligi yoki birinchi marotaba jinoyat sodir etganligi;
- sog‘lig‘i va mehnatga layoqati;
- jinoyat sodir etish motivlari va shaxsning ijtimoiy xulqi.

Majburiy jamoat ishlari muddati voyaga yetmaganlarga 60 soatdan 240 soatgacha, voyaga yetgan katta yoshdagi shaxslarga esa 120 soatdan 480 soatgacha muddatda qo‘llanilishi belgilangan.

Bir kunda bajariladigan ish vaqti: voyaga yetganlar uchun — 4 soatdan ortiq emas; voyaga yetmaganlar uchun — 2 soatdan ortiq emas. Jazoni qaysi joyda o‘tash masalasini Probatsiya bo‘limi tomonidan hal etiladi.

Jazoni ijro etish tizimini tashkil etilishi

Majburiy jamoat ishlari jazosi **hududiy Ichki ishlar organlari Jamoat xavfsizligi xizmati Probatsiya bo‘limlari** tomonidan tashkil etiladi va nazorat qilinadi. Ushbu jarayon bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi:

•Sud hukmining ijroga yuborilishi.

Sudning hukmi qonuniy kuchga kirgach, u hududiy probatsiya bo‘limiga yuboriladi.

•Mahkumni hisobga olish va yo‘riqnoma berish.

Probatsiya bo‘limi mahkumni ro‘yxatga oladi, unga jazoni o‘tash tartibi, huquq va majburiyatlarini tushuntiradi.

•Mehnat joyini aniqlash.

Mahalliy hokimliklar, obodonlashtirish, ekologiya, kommunal xizmatlar tashkilotlari bilan hamkorlikda mahkum bajaradigan ishlar belgilanadi.

•Nazorat va hisobot.

Mahkumning ishga chiqishi, mehnat intizomi, o‘zini tutishi muntazam nazorat qilinadi. Har oyda ijro holati bo‘yicha hisobot tuziladi.

Majburiy jamoat ishlari o‘tash tartibi

Majburiy jamoat ishlari quyidagi tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

- **Bepul mehnat** prinsipi: mahkum bajargan ish uchun haq olmaydi.

• **Xavfsizlik:** mahkum mehnat xavfsizligi talablariga rioya qilinadigan joyda ishlashi kerak.

• **Tarbiyaviy yoʻnalish:** ishlar odatda ijtimoiy ahamiyatga ega boʻlgan ob'ektlarda (bogʻ, maktab, tibbiyot muassasasi, yoʻlsozlik ishlari) amalga oshiriladi.

• **Intizom va javobgarlik:** mehnatga chiqmaslik, intizomni buzish yoki sababsiz kechikish hollari aniqlansa, mahkum ogohlantiriladi yoki sudga taqdimnoma kiritilib, jazo ogʻirroq turga almashtirilishi mumkin.

Nazorat tizimi va javobgarlik choralarini qoʻllash tartibi

Probatsiya boʻlimi jazoni ijro etish davrida mahkumning xulq-atvorini, mehnat intizomini doimiy nazorat qiladi. Agar mahkum:

• yozma ogohlantirish olganidan soʻng, oʻziga bogʻliq boʻlmagan holatlar mavjud boʻlmasa-da, majburiy jamoat ishlarida bir oy davomida ikki martadan koʻp ishtirok etmagan mahkum;

• yozma ogohlantirish olganidan soʻng majburiy jamoat ishlarini oʻtash joyidagi (obyektidagi) tashkilotning ichki mehnat tartibi qoidalarini bir oy davomida uch martadan koʻp buzgan mahkum

• Shuningdek mahkum belgilangan tartibda ishga kelmasa, belgilangan ish hajmini bajarmasa unga ogohlantirish beriladi va sudga taqdimnoma kiritiladi.

Sudning ajrimi bilan majburiy jamoat ishlari jazosi **boshqa turdagi ogʻirroq jazo turi** bilan almashtirilishi mumkin.

Majburiy jamoat ishlari institutining ijtimoiy ahamiyati

Majburiy jamoat ishlari bir necha jihatdan ijobiy natija beradi:

• **Tarbiyaviy va ijtimoiy jihat:** mahkum jamiyat bilan bevosita aloqada boʻlib, oʻz xatosini anglaydi va ijtimoiy foydali faoliyat bilan shugʻullanadi.

• **Iqtisodiy samaradorlik:** davlat xarajatini kamaytiradi, shu bilan birga jamoat infratuzilmasini yaxshilashga yordam beradi.

• **Profilaktik ahamiyat:** jamiyat aʼzolari uchun ogohlantiruvchi va tarbiyaviy taʼsir kuchiga ega.

Shu bois majburiy jamoat ishlari — jazo tizimining insonparvar, taʼsirchan va iqtisodiy jihatdan maqbul shakllaridan biri hisoblanadi.

Xulosa

Majburiy jamoat ishlari jazosining muvaffaqiyatli ijrosi jinoyatga moyil shaxslarni jamiyatdan ajratmasdan, ularni mehnat orqali tuzatish imkonini beradi. Bu esa jinoyatchilikning oldini olish, qayta ijtimoiylashtirish va davlatning insonparvar siyosatini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi—Toshkent 30.04.2023.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. — Toshkent, “Adolat”, 2025.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksi. — Toshkent, “Adolat”, 2025.
- 4.O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. — Toshkent, “Adolat”, 2025
- 5.“Probatsiya to'g'risida”qonun—Toshkent 07.08.2024 yil
- 6.“Majburiy jamoat ishlari tariqasidagi jazoning ijrosini tashkil etish tartibi haqidagi nizomni hamda Majburiy jamoat ishlari turlarining ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida” Vazirlar Mahkamasi qarori

